

DA VITRINE AO OUTDOOR: FECHAMENTO E TRANSPARÊNCIA NOS SHOPPING CENTERS

FÁBIO BORTOLI

Arquiteto (UFRGS)
Mestrando em Arquitetura (PROPAR-UFRGS)

Na cidade burguesa do século XIX, o comércio varejista se acomoda em três tipos arquitetônicos que persistem até hoje. As passagens cobertas ou galerias se abrem para corredores que nascem e desembocam nas calçadas vizinhas, como a Vittorio Emanuele de Milão ou a Galeria Chaves de Porto Alegre. As lojas de departamentos são acessíveis diretamente pelas calçadas fronteiras como o Grand Magasin Printemps de Paris ou a Mesbla de Porto Alegre. O mesmo ocorre com as lojas de rua. Nos três casos, as atividades comerciais se articulam com espaços públicos do ponto de vista de uso, mesmo que as passagens cobertas ou galerias sejam empreendimentos privados e seus corredores eventualmente se fechem. A articulação inclui uma relação de permeabilidade e transparência que se dá, em diferentes graus, através de vitrines.¹ É comum que as lojas de departamentos ocupem um quarteirão inteiro, com acessos nas esquinas ou meios de quadra, vinculados por sucessão de vitrinas protegidas por toldos ou marquises.

Ao mesmo tempo, esses panos ou caixas de vidro delimitam e separam: de um lado o interior da loja e o produto exposto e de outro o passeio e o público transeunte. Num extremo de transparência máxima, pode-se permitir a continuidade visual entre interior e exterior e transformar toda a loja em vitrine e seus ambientes (e usuários) em elementos expostos. No outro extremo está a vitrine equipamento, a vitrine caixa: expositores que bloqueiam (ou dificultam) a continuidade visual entre calçada e loja, sem deixar de se articular com o espaço público. No caso de lojas de departamentos ocupando todo um quarteirão, a sucessão de vitrinas anima a calçada e conduz a acessos múltiplos equacionados como recessos.

Essa articulação parece perder-se, lamentavelmente, no decorrer do século XX. No shopping center de origem norte-americana, instalado à beira de auto-estradas em áreas sub-urbanas e portanto dependente do acesso motorizado, as lojas ocupam um edifício cego cercado de estacionamentos, a calçada não importa, as vitrines se descartam. A exposição de mercadorias se substitui por logomarcas e outdoors presos às fachadas, identificando revendedores, fabricantes ou produtos, a imagem destes muitas vezes dispensada.

No entanto, o estereótipo corresponde a um momento específico no desenvolvimento do shopping center. Na verdade, o primeiro shopping center obedece, na sua estrutura, à lógica da rua-corredor que caracteriza a cidade do século XIX. Seu surgimento data de 1922 - o mesmo ano em que Le Corbusier publica sua Ville Contemporaine. O Country Club Plaza é construído por Jesse

¹ Sobre o estudo de tipologias comerciais em Porto Alegre ver: CABRAL, Cláudia Piantá Costa. Tipologias Comerciais em Porto Alegre: da Rua Comercial ao Shopping Center. 1996. 261 f. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre

Clyde Nichols (1880–1949) para atender demanda comercial do empreendimento imobiliário Country Club District, uma comunidade residencial de alta renda situada nos arredores de Kansas City, Missouri. O projeto compreende vários edifícios no alinhamento de acessos independentes, justapostos sobre treze quadras pouco menores de 100 x 100 m, nem sempre regulares. No programa constam: posto de combustíveis e estacionamento para veículos (inclusive em um edifício garagem de três pavimentos), duas igrejas, cinema, administração, lojas com escritórios nos níveis superiores, lojas de conveniência, duas lojas de departamentos Sears, diferentes tipos de loja que no entanto se projetam seguindo regras e padrões unificadores, presumivelmente com vitrines ao longo das calçadas. A relação do usuário com as lojas e demais estabelecimentos se dá por ruas-corredor. Na verdade, o que é novo e interessa fundamentalmente é o planejamento, projeto e gerência unificadas de um conjunto de lojas alugadas a diferentes comerciantes, enquanto a loja de departamentos constitui uma única empresa.

Figura 1 - Country Club Plaza (1922). Planta esquemática. Fonte: BAKER, 1950. p52-83.

Só em 1956 é inaugurado nos EUA o primeiro shopping center completamente fechado e artificialmente climatizado: o Southdale Center Mall, na cidade de Edina, Minesota, projeto do Victor Gruen e Associados. Ao contrário do Country Club Plaza, o Southdale tem área de influência regional e se implanta no meio de zona rural, junto ao cruzamento de auto-estradas importantes em terreno de aproximadamente 600 por 600 metros. Duas lojas de departamento opostas ancoram o empreendimento. Ligam-se por galerias de circulação superpostas que dão acesso às demais lojas em fita e convergem numa praça central coberta iluminada zenitalmente. Os estacionamentos descobertos ocupam faixa ao redor de todo o edifício com acesso por dez saídas diferentes. Os serviços e plataformas de carga das lojas ocupam o subsolo. Como para compensar o isolamento, a ambientação interna simula ruas e parques, utilizando bancos, cafés com mesas, cadeiras e guarda-sóis, esculturas, aviário para pequenos pássaros ornamentais,

fontes e arborização (até mesmo espécimes de grande porte). Para Gruen, o objetivo do "mall" fechado é fazer com que as pessoas se sintam num lugar aberto.

O shopping center regional é fruto da prosperidade americana no pós-guerra e de políticas governamentais apoiando a suburbanização da classe média em casas próprias junto com sua motorização - acarretando concomitantemente a degradação dos centros de cidade pelo congestionamento, poluição e ineficiência das ruas. Gruen gostava de dizer que era um arquiteto de ambientes, não de edifícios. Para ele, o shopping center fechado é um tipo arquitetônico radicalmente novo, sem deixar de constituir uma evolução da Galleria milanese, do bulevar parisiense ou do Rockefeller Center nova-iorquino, que deveria prescindir tanto de vitrine quanto de letreiro ou propaganda externos.² Logomarcas e painéis publicitários foram instalados nas fachadas cegas a contragosto de Gruen. A opacidade e homogeneidade externa das fachadas não se justifica só por razões pragmáticas, como a redução dos custos de condicionamento de ar. Diversamente do Country Club Plaza, aqui não se deixam dúvidas quanto à unificação do projeto. De outro lado, se o edifício isolado rodeado de estacionamentos enfatiza a modernidade (ou contemporaneidade) do empreendimento, seu fechamento aguça a curiosidade quanto a seu conteúdo e o equipara a um cofre ou caverna de Ali Babá. Apresentando-se como misto de galeria e átrio, cheio de transparências, reflexões, longas perspectivas, iluminação controlada para visibilidade ótima e sugestões nostálgicas, o interior não desmente a metáfora.

Figura 2 - Southdale Center (1956). Fotografia de época.

Fonte: <<http://www.southdalecenter.com>>.

² HARDWICK, M. Jeffrey. Creative Destruction: Victor Gruen and the shopping mall's past and future. Paris: Docomomo Journal, número 31, setembro de 2004. pp. 53-58

Figura 3 - Southdale Center (1956). Fotografia interna.

Fonte: <<http://www.southdalecenter.com>>.

O retorno do shopping center ao meio urbano ocorre a partir da década de 1960 com projetos vinculados à revitalização de áreas centrais e à reciclagem de edificações existentes. A reabilitação de edifícios com valor histórico para implantação de shopping centers abre, a partir de então, um novo ramo de negócio e uma oportunidade arquitetônica e urbanística.

Neste período, o exemplo mais cultuado é o Faneuil Hall Marketplace, inaugurado em 1976 nos edifícios que constituíam o Quincy Market de Boston, idealizado e projetado por Benjamin Thompson e desenvolvido pela Rouse Company. Thompson tinha iniciado sua carreira como arquiteto convencendo Walter Gropius a formar em 1946 The Architects' Collaborative com ele e outros colegas de Yale. Empresário, tinha fundado Design Research em 1953, cadeia de lojas de móveis e acessórios residenciais de bom desenho moderno, notáveis pela continuidade espacial e pelo uso do vidro, em especial a matriz própria de cinco andares em Cambridge, Mass, (1970), um volume facetado totalmente transparente, com fachadas de painéis de vidro temperado sem caixilhos e lajes nervuradas de concreto feitas com formas metálicas. Ao mesmo tempo, se interessava pela reforma ou reciclagem de edifícios antigos, tendo persuadido Harvard, em mais de uma ocasião, a renovar discretamente seus edifícios antigos em vez de demolí-los.

Situado na área central da cidade, o Faneuil Hall Marketplace é constituído de três edifícios em barra e um edifício administrativo que conformam duas circulações principais para as quais se abrem as lojas. O plano adotado para sua readequação é renovar as edificações do mercado mantendo atividades relacionadas à “comida em todas as suas formas”³, incluindo produtos frescos de fornecedores locais junto com restaurantes e cafés (estas atividades totalizam 45% da

³ ESPERDY, Gabrielle. Edible Urbanism. Architectural Design, vol. 72 N. 6, set/out 2002.

área comercial total). O projeto posiciona lojas de alimentação nas edificações laterais com as ruas internas transformadas em praças mobiliadas por quiosques, espaços de estar e conjuntos de mesas. O edifício central abriga lojas de vestuário e serviços.

O conjunto, medindo aproximadamente 300 por 100 metros, é articulado com as quadras do entorno, funcionando suas circulações descobertas como espaço público, para o qual se abrem as vitrines das lojas e os ambientes dos bares e restaurantes. Unificação do projeto. Projeto gráfico de sinalização extremamente discreto, de bom gosto.

Foto 4 - Faneuil Hall Marketplace (1976). Foto satélite atual do conjunto e seu entorno.

Fonte: Google Earth.

Empreendimentos com a designação de shopping center já existiam na década de 1960 no Brasil. No número 37 da revista *Arquitetura*, de julho de 1965, apresenta oito projetos para shopping centers, localizados no Estado do Rio de Janeiro, que se encontram em fases diferentes de desenvolvimento ou execução das obras. Destes, quatro tiveram obras iniciadas e outro - Shopping Center do Méier - é inaugurado naquele mesmo ano.

O Shopping Center do Méier é projeto do arquiteto João Henrique Rocha para terreno de esquina no homônimo bairro comercial do Rio de Janeiro. O edifício ocupa todo o terreno que tem frentes de 100 e 50 metros. No térreo, acessos e vitrines protegidos por uma marquise contínua se abrem para a calçada. As lojas ocupam os dois primeiros pavimentos e parte de um terceiro, onde estão também estacionamentos. As fachadas cegas acolhem decorações e reclames temporários. No subsolo se localizam carga e descarga, serviços e instalações. As âncoras são um supermercado, uma loja de departamentos e uma loja de variedades. O edifício tem o porte e o ar de grande estabelecimento tradicional, a sua baixa altura contrastando com os edifícios do entorno em renovação.

Figura 5 - Shopping do Méier (1965). Foto satélite atual do edifício e seu entorno.

Fonte: Google Earth.

Figura 6 - Shopping do Méier (1965). Fotografia atual. Fonte:

<http://static.flickr.com/32/45445593_6cbf9946c6_m.jpg>

O Shopping Center Iguatemi de São Paulo é Inaugurado em 1966. O projeto é associação de João Henrique Rocha com o escritório Croce, Aflalo & Gasperini e o construtor Alfredo Mathias. A localização “na periferia da área mais densamente ocupada da cidade, contava com a facilidade de acessos viários para uma população de renda média-alta e alta, situada não longe do próprio

shopping center. Contava ainda com a possibilidade de adensamento populacional, o que de fato ocorreu, principalmente nas décadas de 70-80.”⁴

O edifício tem três pavimentos e soma aproximadamente 40.000 m² de área construída. Os dois primeiros pavimentos abrigam as lojas e o terceiro recebe duas salas de cinema e dois restaurantes interligados por galeria fechada que funciona para exposições. As âncoras são três (loja de departamentos, loja de departamentos junior e supermercado) e as lojas satélite 76 unidades. Os estacionamentos – aproximadamente 650 vagas - são descobertos e ocupam os fundos do terreno (maior contingente) e a frente para a Avenida Brigadeiro Faria Lima.

A planta se organiza em “U” com abertura para a fachada principal. O espaço central é vão de dupla altura que recebe os acessos e as circulações verticais – realizadas através de rampas – e se abre na fachada e na cobertura para iluminação e ventilação. As faixas laterais recebem corredores abertos para o vão central e lojas na periferia. **As circulações, apesar de abertas ao espaço frontal de estacionamentos, não possibilitam que as lojas tenham vitrines para o espaço público. Nem a face do edifício alinhado com a rua lateral recebe vitrines. ESPERAR RUTH**

Figura 7 - Igatemi São Paulo (1966). Foto de satélite atual do edifício e seu entorno. Fonte: Google Earth.

⁴ BRUNA, Gilda Collet ; ORNSTEIN, Sheila Walbe . REVITALIZAÇÃO DO AMBIENTE CONSTRUÍDO?. Sinopses, São Paulo, FAUUSP, v. 14, p. 33-42, 1990.

Figura 8 - Iguatemi São Paulo (1966). Fotografia de época da fachada frontal. Fonte: PROJETO 119. Março, 1989.

Figura 9 - Iguatemi São Paulo (1966). Fotografia de época da fachada frontal. Fonte: <<http://www.lojistas.net/ss/scisp05.jpg>> Acessado em 02/05/06.

No final de 1971 é inaugurada a primeira etapa⁵ do Conjunto Nacional. o primeiro shopping center completamente fechado a se instalar no Brasil, projetado pelo arquiteto Nauro Esteves no cruzamento do Eixo Monumental e do Eixo Rodoviário. O Plano Piloto de Lúcio Costa previa aí originalmente uma plataforma ocupada parcialmente pela estação rodoviária e pelos os setores de Diversões Norte (SDN) e Sul (SDS), "mistura em termos adequados de Picadilly Circus, Times Square e Champs Elysées".⁶ Cinemas e teatros de baixo gabarito formariam um bloco com galeria, amplas calçadas, terraços e cafés, "servindo as respectivas fachadas em toda a altura de campo livre para a instalação de painéis luminosos de reclame".⁷ Pavilhão Nestlé.

⁵ O Conjunto Nacional é planejado para ser completado em etapas sucessivas em 1975 e 1978.

⁶ Relatório do Plano Piloto

⁷ Idem

Contudo, a concepção original é alterada para a construção de edifício de escritórios e shopping center com programa composto por três lojas âncoras – supermercado, loja de departamentos e loja de variedades -, 245 lojas satélite, três cinemas e 1.800 vagas de estacionamento. A planta retangular ocupa boa parte do terreno, que ao nível do solo é ocupado por estacionamentos. Lojas ocupam toda projeção dos três primeiros pavimentos. Um anel periférico de escritórios conforma o corpo superior, que tem no miolo pátio aberto. A fachada principal voltada para o Eixo Rodoviário, **idealizada pelo artista plástico Athos Bulcão**, tem fechamento completo por painéis publicitários da altura do volume superior.

Galeria externa. Vitrinas algumas fechadas. A fachada outdoor é um marco urbano de enorme visibilidade, como o relógio e o luminoso do outro Conjunto Nacional em São Paulo, Como realizada, ela amplia a idéia original de fachada proposta por Lucio Costa, que, curiosamente, antecede o "Bill-Ding-Board" projetado por Venturi para o National Football Hall of Fame (1967), um edifício (building) composto de um outdoor desmesurado (billboard) conetado a uma sala de exposições e projeções, a versão elétrica do abrigo decorado defendido em "Learning from Las Vegas" (1972).

Figura 10 - Conjunto Nacional de Brasília (1971). Fotografia atual do edifício e seu entorno. Fonte: Google Earth.

Figura 11 - Conjunto Nacional de Brasília (1971). Fotografia atual. Fonte: <http://www.geocities.com/TheTropics/3416/photo_conjunto_nacional.htm>

Nas propostas urbanas da vanguarda moderna do entre-guerras, cujas possibilidades morfológicas são demonstradas explicitamente por Le Corbusier na *Ville Contemporaine* (1922) e *Ville Radieuse* (1930) e implicitamente na *Carta de Atenas* (1933), as atividades comerciais não aparecem em destaque. A rua corredor multifuncional é desprezada dando lugar à artéria de tráfego que liga áreas concentradoras de funções específicas, como o distrito industrial, a cidade universitária ou o bairro exclusivamente residencial, mas os setores comerciais não se detalham. Neste sentido, o shopping center atende a prescrição de um zoneamento mono-funcional da cidade, mesmo não sendo incompatível em princípio, como visto, com o esquema de cidade que Comas chamou de figurativa, a cidade baseada no quarteirão fechado ou quase fechado, na praça salão e na rua corredor ou quase corredor, nem com tipo de relação que aí se estabelece entre estabelecimento comercial varejista e espaço público. Aliás, deve considerar-se que as lojas de departamentos Schocken... Mendelsohn inscritas na estrutura da cidade figurativa burguesa do século XIX.

Por outro lado, o shopping center regional que se desenvolve no pós-guerra concorda com a rejeição prévia da rua-corredor pela vanguarda moderna. apontada por CABRAL:

*“A rua comercial é vista como antítese da modernidade, isto por algumas razões práticas como o congestionamento e a decadência dos centros urbanos, mas também por razões ideológicas: Le Corbusier queria “matar a rua” desde 1929.”*⁸

O recuo e a independência da implantação face à trama viária nega a relação tradicional entre rua e uso comercial assim como a Unidade de Habitação de Marselha nega a relação tradicional entre

⁸ CABRAL, Cláudia Piantá Costa. *Tipologias Comerciais em Porto Alegre: da Rua Comercial ao Shopping Center*. 1996. 261 f. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

a rua e a casa. Assim, a crítica generalizada feita a partir dos 1960 não parece resultar de uma análise detida de problemas e oportunidades de projeto de shopping center em diferentes contextos territoriais. Dado o desencanto com os exemplos construídos de urbanismo moderno e a concomitante revalorização da cidade burguesa do século XIX e suas ruas de comércio, o shopping center passa a ser representativo de tudo o que é condenável numa sociedade de consumo de massas, aí incluído o "sprawl", a suburbanização descoordenada e predatória. Por extensão, num clima de guerra fria, o velho preconceito contra o comércio varejista ganha conotação de resistência ao capitalismo em geral e ao imperialismo norte-americano em particular. A opacidade se vê então como máscara maligna que evoca exclusão, privilégio, exploração, vulgaridade, sedução, usura, lucro, logro, embuste. Ao mesmo tempo que se louva a transparência ousada do banco de vidro, tipo Manufacturer's Hanover Trust Branch Bank (1954), e a opacidade do museu é considerada funcional.

Gruen, Thompson, Gasperini, arquitetos que trataram de shopping center foram excluídos da história.....

Talvez esteja na hora de reconhecer que opacidade não é pecado, transparência não é o bem supremo nem cabe desprezar quase um século de desenvolvimento tipológico.

REFERÊNCIAS

BAKER, Geoffrey. Shopping Centers. 1950?. 288p.

BRUNA, Gilda Collet; ORNSTEIN, Sheila Walbe. REVITALIZAÇÃO DO AMBIENTE CONSTRUÍDO?. Sinopses, São Paulo, FAUUSP, v. 14, p. 33-42, 1990.

CABRAL, Cláudia Piantá Costa. Tipologias Comerciais em Porto Alegre: da Rua Comercial ao Shopping Center. 1996. 261 f. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

HARDWICK, M. Jeffrey. Creative Destruction: Victor Gruen and the shopping mall's past and future. Paris: Docomomo Journal, número 31, setembro de 2004. pp. 53-58